

Estimación de parámetros y méritos genéticos para peso al nacer en búfalos Murrah en el estado Zulia

Estimation of parameters and genetic merit for birth weight in Murrah buffalo in Zulia state

José Raúl Pérez

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Escuela de Ingeniería de Producción Animal

 <https://orcid.org/0009-0007-2442-486X> | Correo electrónico: josejrpg1995@gmail.com

Recibido: 22/01/2022

Aceptado: 11/04/2022

Resumen

En la producción bovina, es de mucha importancia rebajar los costos relacionados con las dificultades en el parto de los animales. El peso al nacer es una variable que tiene una alta relación con la distocia al momento del parto, ya que mientras las crías sean más pesadas, se tendrá mayor probabilidad de encontrar un parto distócico en el rebaño. Ante esta problemática, se estimó el índice de herencia para la característica peso al nacer en bucerros con predominancia en la raza Murrah, usando un modelo lineal mixto, con el objetivo de conocer cuánto de la variabilidad en el peso al nacer es debido a efectos genéticos aditivos, encontrando un valor de 32% ($h^2=0.32$), lo que indica, que se puede mejorar los peso al nacimiento en los animales usando la selección genética. Posteriormente, a partir del valor del índice de herencia se calcularon los DEPs con sus respectivos valores de confiabilidad para cada reproductor, con el objetivo de conocer cuáles animales tienen la capacidad genética para generar crías con un adecuado peso al nacimiento. Se encontraron DEPs, positivos y negativos y valores de confiabilidad que van desde el 27% hasta el 75%, por lo tanto, las evaluaciones no pueden ser tomadas como definitivas, pero permiten una orientación primaria en el proceso de mejoramiento.

Palabras clave: índice de herencia, peso al nacer, búfalos, diferencia esperada de progenie.

Abstract

In bovine production, it is very important to lower the costs related to difficulties in calving the animals. Birth weight is a variable that has a high relationship with dystocia at the time of calving, since the heavier the pups are, the greater the probability of finding a dystocic calving in the herd. Faced with this problem, the hereditary index for the birth weight characteristic was estimated, using a mixed linear model, with the aim of being able to know how much of the variability in birth weight is due to additive genetic effects, finding a value of 32 % ($h^2=0.32$), which indicates that the birth weights of animals can be improved using genetic selection. Subsequently, from the value of the heredity index, the DEPs were calculated with their respective reliability values for each breeder, with the objective of knowing which animals have the genetic capacity to generate offspring with an adequate birth weight. Positive DEPs were found. and negative and reliability values ranging from 27% to 75%, therefore, the evaluations cannot be taken as definitive, but they allow a primary orientation in the improvement process.

Keywords: hereditary index, birth weight, buffaloes, expected progeny difference.

Introducción

El conocimiento de los parámetros genéticos es necesario para estimar los valores genéticos, combinar características en Índices de selección, predecir la respuesta a la selección y permite la utilización de la variabilidad en la mejora genética. Con lo anterior, se obtiene información valiosa para la planificación, ejecución y evaluación de programas de mejoramiento genético con el fin de aumentar la productividad en los sistemas de producción [1].